

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE LIABILITY MEASURES

МИНГАЗОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «УрГЭУ».

MINGAZOVA ELENA VLADIMIROVNA,
FSBEI HE "UrSEU".

В данной работе в рамках комплексного подхода рассмотрено действующее законодательство, регулирующее применение мер административной ответственности. Выявлено наличие пробелов и несовершенств, препятствующих эффективному применению мер административной ответственности. Охарактеризованы сущность и содержание административной ответственности, её цели и принципы. Приведены основные и дополнительные меры административной ответственности. Проанализированы особенности правового регулирования применения данных мер. Исходя из полученных данных, сделан вывод, что действующие нормы, касающиеся административной ответственности, не всегда обеспечивают необходимого эффекта в предотвращении административных правонарушений.

In this work, within the framework of an integrated approach, the current legislation regulating the application of administrative liability measures is considered. The presence of gaps and imperfections hindering the effective application of administrative responsibility measures has been revealed. The essence and content of administrative responsibility, its goals and principles are characterized. The main and additional measures of administrative responsibility are given. The features of the legal regulation of the application of these measures are analyzed. Based on the data obtained, it is concluded that the current norms concerning administrative responsibility do not always provide the necessary effect in preventing administrative offenses.

Ключевые слова: административная ответственность, правовое регулирование, административное наказание, юридическая ответственность, правопорядок.

Key words: administrative responsibility, legal regulation, administrative punishment, legal responsibility, law and order.

Эффективное применение мер административной ответственности играет критически важную роль в поддержании правопорядка на территории Российской Федерации. Современное состояние и перспективы развития подчеркивают важность критического анализа действующего законодательства в этой области. Правильный выбор меры административного взыскания способствует не только установлению ответственности за совершенные правонарушения, но и повышает уровень соблюдения законодательства и укрепляет верховенство права в стране [1, с. 162]. Данное исследование посвящено всестороннему анализу норм российского законодательства, регулирующих вопросы применения мер административной ответственности, включая Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) [2].

Значимость заключается в углублении понимания института административной ответ-

ственности, его роли в правовой системе и механизмах обеспечения его эффективности [6].

Действующее административное законодательство содержит ряд пробелов и несовершенств, препятствующих эффективному применению мер административной ответственности.

Административная ответственность, как один из видов юридической ответственности, регулируется специальными принципами, закрепленными в законодательстве. Эти принципы являются основополагающими и во многом схожи с принципами других видов юридической ответственности [7, с. 388-391].

Административная ответственность представляет собой санкцию государственного принуждения, применяемую к лицам, совершившим административные правонарушения. Сущность административной ответственности заключается в возложении на виновных лиц определенных негативных последствий организационного, личного, имущественного или морального характера.

Цель юридической ответственности – защита социально значимых общественных отношений, признаваемых государством.

Основные принципы административной ответственности [3]:

- 1) Принцип ответственности: лица, совершившие административное правонарушение, несут ответственность за свои действия или бездействие;
- 2) Принцип соразмерности ответственности: административное взыскание должно быть соразмерным характеру совершенного правонарушения и достигать своей цели – предупреждения дальнейших правонарушений;
- 3) Принцип ответственности за вину: к ответственности привлекаются лица, которые совершили правонарушение умышленно или по неосторожности;
- 4) Принцип неотвратимости наказания: лица, виновные в совершении правонарушения, должны быть привлечены к ответственности независимо от их положения или других обстоятельств;
- 5) Принцип индивидуализации ответственности: административное наказание назначается с учетом степени вины, обстоятельств совершения правонарушения, личности виновного и его имущественного положения;
- 6) Принцип гуманизма: административное наказание не должно унижать человеческое достоинство и причинять чрезмерных страданий;
- 7) Принцип гласности: информация о привлечении к административной ответственности может быть опубликована в средствах массовой информации и на официальных сайтах государственных органов.

В структуре действующего КоАП РФ находит свое закрепление Глава 1 «Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях», в которой законодателем перечисляется ряд принципов [2].

В данной главе закреплены следующие принципы административной ответственности:

- Равенство перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ);
- Презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ);
- Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 КоАП РФ).

Необходимо учитывать, что сущность административной ответственности также раскрывают иные общеправовые принципы, которые не закреплены в положениях КоАП РФ.

Административная ответственность осуществляется уполномоченными государственными органами, должностными лицами. Она включает в себя комплекс мер административного принуждения, установленных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Классификация мер административной ответственности в научной литературе представлено множество различных классификаций мер администра-

тивной ответственности. Одна из наиболее распространенных разграничивает меры ответственности на основные и дополнительные.

Основные меры административной ответственности: предупреждение; административный штраф; конфискация предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации [4, с. 109].

Дополнительные меры административной ответственности: возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; приостановление деятельности; дисквалификация; административное приостановление действия специального разрешения.

Каждая мера административной ответственности имеет свои особенности, порядок применения и юридические последствия. Выбор конкретной меры ответственности осуществляется уполномоченным органом с учетом обстоятельств правонарушения и личности виновного. Следует отметить, что административная ответственность не является единственным способом воздействия на лиц, совершивших правонарушения. В ряде случаев применяются меры общественного воздействия, такие как замечание, выговор, общественное порицание, публичное извинение и другие.

При анализе других аспектов правового регулирования в данной области следует отметить, что данные из судебной практики свидетельствуют о том, что действующие нормы, касающиеся административной ответственности, не всегда обеспечивают необходимого эффекта в предотвращении административных правонарушений.

В настоящее время возникают определенные проблемы в связи с требованием административного законодательства о немедленном исполнении вынесенного постановления по делу об административном правонарушении. Согласно данному постановлению лицу, признанному виновным, может быть назначено одно из наиболее строгих административных наказаний, предусмотренных КоАП РФ – административный арест [5, с. 21-42]. Соответствующее административное наказание применяется с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Основываясь на представленных в научной литературе подходах к определению понятия и содержания административной ответственности, представляется необходимым рассматривать административную ответственность как особый вид юридической ответственности, который применяется уполномоченными государственными органами, должностными лицами к физическим и юридическим лицам, которые совершили административные правонарушения, определенных административных наказаний, которые влекут негативные последствия организационного, личного, имущественного, морального характера.

Таким образом, мерами административной ответственности являются административные наказания. Предусмотренный ч. 1 ст. 3.2. КоАП РФ перечень видов административных наказаний является исчерпывающим.

Анализируя правовое регулирование отдельных видов мер административной ответственности, можно сделать вывод, что определенные проблемы в правовом регулировании мер административной ответственности, остаются. Виды наказаний, предусмотренные российским законодателем, образуют систему административных наказаний в целом. Эта система необходима, в том числе, для обеспечения беспристрастности наказания, что достигается наличием в законодательстве различных видов, отличающихся друг от друга по степени тяжести и по характеру прав, влекущих соответствующее наказание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гостищева О.С. Правовая сущность административной ответственности // Молодой уче-

ный. 2022. № 6 (401). С. 161-164.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.

3. Капыльская А.В., Дроздова, С.А. Административная ответственность: понятие и принципы / А.В. Капыльская, С.А. Дроздова // Теория и практика современной аграрной науки. 2022. С. 2009-2013.

4. Стахов А.И. Административно-принудительные меры, применяемые во внесудебном и судебном административно-процессуальном порядке в ходе государственного контроля и надзора // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 3 (128). С. 108-117.

5. Овчарова Е.В. Система мер административного принуждения за нарушение налогового законодательства и проблемы их реализации // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2018. № 4. С. 21-42.

6. Кузякин С.В., Кузякин Ю.П. Административное право Российской Федерации. Одинцово: АНО ВО ОГУ,, 2015. 228 с.

7. Артемова А.А. Административная ответственность как один из видов юридической ответственности / А.А. Артемова, И.Ю. Панькина // Молодой ученый. 2021. № 18 (360). С. 388-391.

© Мингазова Е.В., 2024.